

GLOBALIZATSIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR RIVOJLANISHINING TURIZM SOHASIGA TA'SIRI

Axmadov Asilbek Akram o'g'li

Qarshi davlat universiteti "Turizm (faoliyat yo'nalishlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15541990>

Annotatsiya. Ushbu maqola turizm sohasida global imkoniyatlar va raqamli hamkorlikning ahamiyatini o'rganadi. Globalizatsiya va texnologiyalarning rivojlanishi turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida turistik korxonalar global bozorga chiqish, mijozlar bilan aloqa o'rnatish va operatsiyalarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Maqolada raqamli platformalar, ijtimoiy media, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar kabi texnologiyalarning turizm sohasidagi global imkoniyatlarni kengaytirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli hamkorlikning turistik korxonalar, destinatsiyalar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va global miqyosda hamkorlik qilish turistik korxonalariga raqobatbardoshlikni oshirish, yangi bozorlarni zabt etish va barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: turizm, globalizatsiya, raqamli texnologiyalar, raqamli hamkorlik, raqamli platformalar, ijtimoiy media, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, turistik korxonalar, destinatsiyalar.

Аннотация. В этой статье рассматривается важность глобальных возможностей и цифрового сотрудничества в индустрии туризма. Глобализация и технологический прогресс создают новые возможности в индустрии туризма. С помощью цифровых технологий туристический бизнес получает возможность выйти на мировой рынок, наладить связь с клиентами и оптимизировать свою деятельность. В статье анализируется роль таких технологий, как цифровые платформы, социальные сети, искусственный интеллект и большие данные, в расширении глобальных возможностей в сфере туризма. В нем также рассматривается важность цифрового сотрудничества в укреплении связей между туристическим бизнесом, направлениями и другими заинтересованными сторонами. Результаты исследования показывают, что эффективное использование цифровых технологий и глобальное сотрудничество предоставляют туристическому бизнесу возможность повысить конкурентоспособность, завоевать новые рынки и достичь устойчивого развития.

Ключевые слова: туризм, глобализация, цифровые технологии, цифровое сотрудничество, цифровые платформы, социальные сети, искусственный интеллект, большие данные, туристический бизнес, направления.

Abstract. This article examines the importance of global opportunities and digital collaboration in the tourism industry. Globalization and technological advances are creating new opportunities in the tourism industry. With the help of digital technologies, tourism businesses are able to reach out to the global market, connect with customers, and optimize their operations. The article analyzes the role of technologies such as digital platforms, social media, artificial intelligence, and big data in expanding global opportunities in tourism. It also examines the importance of digital collaboration in strengthening the links between tourism

businesses, destinations, and other stakeholders. The results of the study show that the effective use of digital technologies and global collaboration provide tourism businesses with the opportunity to improve competitiveness, conquer new markets, and achieve sustainable development.

Keywords: *tourism, globalization, digital technologies, digital collaboration, digital platforms, social media, artificial intelligence, big data, tourism businesses, destinations.*

Kirish. XXI asrda globalizatsiya va texnologiyalarning jadal rivojlanishi turizm sohasida misli ko'rilmagan o'zgarishlarga olib keldi. An'anaviy turizm modellari o'rnini raqamli texnologiyalarga asoslangan yangi biznes modellari egallamoqda. Turistik korxonalar global bozorga chiqish, mijozlar bilan bevosita aloqa o'rnatish va operatsiyalarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar, jumladan raqamli platformalar, ijtimoiy media, sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar (Big Data), turizm sohasida global imkoniyatlarni kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu texnologiyalar turistik mahsulotlarni targ'ib qilish, mijozlarning ehtiyojlarini qondirish va destinatsiyalarning raqobatbardoshligini oshirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, raqamli hamkorlik turistik korxonalar, destinatsiyalar, hukumatlar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida yangi aloqalarni o'rnatishga yordam bermoqda. Raqamli platformalar orqali axborot almashinuvi, tajriba almashinuvi va resurslarni birlashtirish turizm sohasida innovatsiyalarni rag'batlantirish va barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi.

Bugungi kunda turizm sohasi global iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Biroq, soha doimiy ravishda o'zgarib turadigan talablar, raqobatning kuchayishi va texnologiyalarning rivojlanishi kabi muammolarga duch kelmoqda. Shu sababli, turistik korxonalar o'z faoliyatini yaxshilash, mijozlarni jalb qilish va raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi yondashuvlarni izlashlari zarur. Raqamli texnologiyalar turistik korxonalarga global bozorga chiqish, yangi mijozlar segmentlariga erishish va o'z xarajatlarini kamaytirish imkoniyatini beradi. Ijtimoiy media orqali marketing kampaniyalarini o'tkazish, onlayn bron qilish tizimlaridan foydalanish va mijozlar bilan aloqa o'rnatish kabi usullar turizm sohasida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, pandemiya davrida turizm sohasining jiddiy zarar ko'rganligi raqamli texnologiyalarning ahamiyatini yanada oshirdi. Turistik korxonalar o'z faoliyatini qayta tiklash va kelajakdagi inqirozlarga tayyor bo'lish uchun raqamli texnologiyalardan unumli foydalanishlari zarur. Raqamli hamkorlik turistik korxonalarga o'z resurslarini birlashtirish, tajriba almashish va yangi innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Hukumatlar, nodavlat tashkilotlar va xususiy sektor vakillari o'rtasidagi hamkorlik turizm sohasining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Shunday ekan, turizm sohasida global imkoniyatlar va raqamli hamkorlikni o'rganish, sohaning rivojlanishiga turtki berish va turistik korxonalarining muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi. Ushbu mavzu so'nggi yillarda turizm tadqiqotchilari va amaliyotchilarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Globalizatsiya, texnologik taraqqiyot va pandemiya kabi omillar tufayli, turizm sohasida raqamli transformatsiya, global bozorga chiqish va hamkorlikning ahamiyati sezilarli darajada oshdi.

M.Waters globalizatsiyani iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarda transmilliy aloqalarning kuchayishi sifatida ta'riflaydi va turizm sohasining globalizatsiya jarayonida muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.[13] Ritzer "makdonaldlashtirish" kontseptsiyasi orqali globalizatsiyaning turizm sohasiga ta'sirini tahlil qiladi va global standartlarning mahalliy madaniyatlarni yo'qotishiga olib kelishini ta'kidlaydi.[12] D.Held, A.McGrew, D.Goldblatt va

I.Perratonlar globalizatsiyaning siyosiy va iqtisodiy jihatlarini o'rganadi va turizm sohasining transmilliy korporatsiyalar ta'siriga tushishini tahlil qiladi.[10]

D.Buhalis "eTourism" kontseptsiyasi orqali raqamli texnologiyalarning turizm sohasiga ta'sirini tahlil qiladi va raqamli marketing, elektron bron qilish va mijozlar bilan aloqa o'rnatishning ahamiyatini ta'kidlaydi.[2] H.Werthner, C.Koo, U.Gretzel va C.Lamsfus raqamli texnologiyalarning turizm sohasidagi innovatsion yondashuvlar va biznes modellarni rivojlantirishdagi rolini o'rganadi.[14] Xiang va Gretzel (2010) ijtimoiy medianing sayohatchilarning qarorlariga ta'sirini o'rganadi va ijtimoiy media marketingining ahamiyatini ta'kidlaydi.[15]

F.Cairncross "Masofaning o'lishi" kontseptsiyasi orqali raqamli texnologiyalarning geografik chegaralarni yo'q qilishini ta'kidlaydi va global turizmning rivojlanishiga ta'sirini tahlil qiladi.[7] T.Friedman "Dunyo tekis" kontseptsiyasi orqali globalizatsiya va raqamli texnologiyalarning raqobatbardoshlikni oshirish va turizm sohasida yangi o'yin qoidalarini yaratishdagi rolini tahlil qiladi.[9]

R.Butler turistik destinatsiyalarning hayotiy tsikli kontseptsiyasi orqali turizmning atrof-muhitga ta'sirini o'rganadi va barqaror turizmning ahamiyatini ta'kidlaydi.[3]

O'zbekistonda X.M.Mamatqulov, I.S.Tuxliyev, A.B.Bektemirov [5], A.X.Pardayev, A.N.Norchayev [6], N.A.Jurayeva, F.Xalimova [4], O.R.Xurramov [16] va boshqa olimlar hamda tadqiqotchilar tomonidan xalqaro turizm, xalqaro turizm bozori, raqamli turizm bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tahlil va natijalar. Turizm xalqaro hamkorlikni faollashtirish, do'stlik va o'zaro hamjihatlikni mustahkamlash, xalqlarning madaniy boyligini oshirishning qudratli omilidir. Turizm bugungi kunda barcha darajadagi byudjetlar uchun moliyaviy daromad manbai, fuqarolarning bandligi va turmush sifatini oshirish vositasi, fuqarolar salomatligini saqlash usuli, ijtimoiy-madaniy muhitni rivojlantirish, aholining vatanparvarlik tuyg'ularini tarbiyalashning asosi, ta'limning kuchli vositasi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun ma'naviy platforma sifatida qaraladi.

Hozirgi vaqtda turizm iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, iqtisodiy faoliyatning sayyohlik kompaniyalari xizmatlari, jamoaviy joylashtirish ob'ektlari, transport, aloqa, savdo, suvenirlar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish, xalq hunarmandchiligi, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi, qurilish va boshqa tarmoqlarni rivojlantirish, shu bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish katalizatori bo'lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy turizm sanoati jahon iqtisodiyotining eng yirik, eng daromadli va dinamik tarmoqlaridan biridir. Turizm global yalpi milliy mahsulot, global investitsiyalar, barcha ish o'rinlari va global iste'mol xarajatlarining taxminan 10% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, agar so'nggi 10 yilda xalqaro turizmdan tushumlarning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 13 foizni tashkil etsa, turizm tovarlari va xizmatlari eksportidan mos ravishda 7 va 10 foizni tashkil etadi.[17]

Sayyohlik va sayyohlik sanoati sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sayyohlar o'z mintaqasidagi yo'nalishlarni aniq afzal ko'rishadi, butun dunyo bo'ylab kelgan 5 turistdan 4 tasi bitta mintaqada sodir bo'ladi. Kelganlarning yarmidan ko'pi (52 foizi) dam olish va hordiq chiqarish uchun, qariyb 14 foizi ish va kasbiy maqsadlarda, 27 foizi boshqa maqsadlarda, jumladan, do'stlar va qarindoshlarni ziyorat qilish, diniy sabablarga ko'ra, ziyorat qilish, sog'lig'ini yaxshilash va davolash va hokazolar uchundir.[17]

Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar rivojlanishi XXI asrning eng muhim tendensiyalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tendensiyalar iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va ijtimoiy hayotning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda, turizm sohasi ham bundan mustasno

emas. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar birgalikda turizm sohasida misli ko‘rilmagan o‘zgarishlarga olib keldi, yangi imkoniyatlar yaratdi va bir qator muammolarni ham keltirib chiqardi. Globalizatsiya turizm sohasida misli ko‘rilmagan o‘zgarishlarga olib keldi. Bir tomondan, globalizatsiya sayohatchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi, transportning arzonlashishi va qulaylashishi, turistik destinatsiyalarning ommaviylashuvi va madaniy almashinuvning kuchayishi globalizatsiyaning ijobiy natijalaridir. Boshqa tomondan, globalizatsiya mahalliy madaniyatlarning yo‘qolishi, atrof-muhitga salbiy ta‘sir va turizm sohasidagi raqobatning kuchayishi kabi muammolarni ham keltirib chiqardi.

Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar o‘zaro bog‘liq jarayonlardir. Raqamli texnologiyalar globalizatsiya jarayonini tezlashtiradi va turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi. Global turizm esa raqamli texnologiyalarning rivojlanishiga turtki beradi va yangi innovatsion yechimlarni yaratishga yordam beradi. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Raqobatning kuchayishi, atrof-muhitga salbiy ta‘sir, mehnat huquqlarining buzilishi va mahalliy madaniyatlarning yo‘qolishi globalizatsiya va raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq muammolardir.

Globalizatsiya deganda mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarning kuchayishi tushuniladi. Globalizatsiyaning turizm sohasiga ta‘siri quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- Sayohatchilar uchun imkoniyatlarning kengayishi: Globalizatsiya transportning arzonlashishi va qulaylashishiga, vizalar rejimining soddalashishiga va turistik destinatsiyalarning ommaviylashishiga olib keldi. Endilikda odamlar osonroq va arzonroq sayohat qilishlari mumkin.
- Turistik mahsulotlar va xizmatlarning standartlashuvi: Global brendlar va tarmoqlar turizm sohasida keng tarqalmoqda, bu esa turistik mahsulotlar va xizmatlarning standartlashuviga olib kelmoqda. Mehmonxonalar, restoranlar va sayohat agentliklari global standartlarga moslashishga harakat qilmoqda.
- Mahalliy madaniyatlarning o‘zgarishi: Globalizatsiya mahalliy madaniyatlarning o‘zgarishiga va gibrid madaniyatlarning paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Turistik destinatsiyalarda mahalliy urf-odatlar va an‘analar global ommaviy madaniyat ta‘siri ostida o‘zgarmoqda.
- Atrof-muhitga ta‘sirning kuchayishi: Global turizm atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda, transport vositalaridan chiqadigan gazlar, chiqindilarning ko‘payishi va tabiiy resurslardan foydalanish atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelmoqda.
- Raqobatning kuchayishi: Global bozorga chiqish turistik korxonalar o‘rtasida raqobatning kuchayishiga olib keldi. Korxonalar mijozlarni jalb qilish uchun narxlarni pasaytirishga va marketing kampaniyalarini o‘tkazishga majbur bo‘lmoqda.

Raqamli texnologiyalar turizm sohasida inqilobiy o‘zgarishlar qildi. Internet, mobil ilovalar, ijtimoiy media va boshqa raqamli vositalar sayohatchilarga destinatsiyalar haqida ma‘lumot olish, bron qilish, aloqa o‘rnatish va tajribalarini baham ko‘rish imkoniyatini berdi. Turistik korxonalar esa raqamli texnologiyalar orqali global bozorga chiqish, marketing kampaniyalarini o‘tkazish va operatsiyalarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Raqamli texnologiyalar deganda internet, mobil ilovalar, ijtimoiy media va boshqa elektron vositalar tushuniladi. Raqamli texnologiyalarning turizm sohasiga ta‘siri quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- Axborotning ochiqligi: Internet sayohatchilarga turistik destinatsiyalar haqida ma’lumot olish, narxlarni taqqoslash va sharhlarni o’qish imkoniyatini berdi. Sayohatchilar endilikda mustaqil ravishda sayohatlarini rejalashtirishlari mumkin.
- Bron qilishning soddalashuvi: Onlayn bron qilish tizimlari xonalarni, aviabiletarni va boshqa xizmatlarni oson va qulay tarzda bron qilish imkoniyatini berdi. Sayohatchilar endilikda uylaridan chiqmasdan sayohatlarini tashkil qilishlari mumkin.
- Marketingning yangi usullari: Ijtimoiy media turistik korxonalariga o’z mahsulotlarini targ’ib qilish, mijozlar bilan aloqa o’rnatish va brend imidjini shakllantirish imkoniyatini berdi. Turistik korxonalar endilikda ijtimoiy media marketingi orqali keng auditoriyaga erishishlari mumkin.
- Mijozlar tajribasining yaxshilanishi: Mobil ilovalar va boshqa raqamli vositalar sayohatchilarga sayohat davomida zarur bo’ladigan ma’lumotlarni olish, navigatsiya qilish va xizmatlardan foydalanish imkoniyatini berdi. Raqamli texnologiyalar sayohatchilarning tajribasini yanada qulay va qiziqarli qiladi.
- Operatsiyalarning optimallashtirilishi: Raqamli texnologiyalar turistik korxonalariga operatsiyalarni avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatini berdi. Raqamli texnologiyalar korxonalariga resurslarni samarali boshqarishga yordam beradi.

Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar o’zaro bog’liq jarayonlardir. Raqamli texnologiyalar globalizatsiya jarayonini tezlashtiradi va turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi. Global turizm esa raqamli texnologiyalarning rivojlanishiga turtki beradi va yangi innovatsion yechimlarni yaratishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar mamlakatlar o’rtasidagi axborot, tovarlar va xizmatlarning harakatini osonlashtiradi va global madaniy almashuvni kuchaytiradi. Raqamli texnologiyalar turistik korxonalariga global bozorga chiqish imkoniyatini beradi, lekin ayni paytda raqobatni ham kuchaytiradi. Korxonalar innovatsion yechimlarni topish va mijozlarni jalb qilish uchun doimiy ravishda harakat qilishlari kerak. Raqamli texnologiyalar turistik korxonalariga global hamkorlikni yo’lga qo’yish imkoniyatini beradi. Korxonalar axborot almashish, tajriba o’rganish va resurslarni birlashtirish orqali birgalikda yangi loyihalarni amalga oshirishlari mumkin.

2023-yilda turizm xizmatlari eksporti 2,1435 milliard dollarni tashkil etdi, bu 2022-yilga nisbatan 1,3 barobar ko’pdir. Shuningdek, turizm va turdosh tarmoqlarda 70 mingga yaqin yangi ish o’rni yaratildi. Bu mamlakatimizda sayyohlar uchun barcha zarur shart-sharoit yaratilganidan dalolatdir, bu esa iqtisodiy yuksalish va aholi turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Turizmning rivojlanishi mamlakatimizning xalqaro reytinglarda yuqori o’rinlarni egallashiga ham xizmat qilmoqda. Masalan, Global Muslim Travel Index (GMTI-2023) reytingida O’zbekiston xalqaro ziyorat turizmi bo’yicha 140 davlat orasida 13-o’rinni egalladi. Xiva “Halal In Travel Awards 2023” tanlovida “Yilning Islom merosi manzili” mukofotiga sazovor bo’ldi.[18]

Xulosa. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar turizm sohasida tub o’zgarishlarga olib keldi. Ushbu o’zgarishlar turistik korxonalariga yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Turistik korxonalar raqobatbardosh bo’lish va mijozlarni jalb qilish uchun globalizatsiya va raqamli texnologiyalarning afzalliklaridan foydalanishlari va muammolarni bartaraf etishlari kerak. Kelajakda turizm sohasida raqamli texnologiyalarning roli yanada oshishi kutilmoqda. Shuning uchun turistik korxonalar raqamli transformatsiyaga tayyor bo’lishlari va innovatsion yechimlarni qidirishlari zarur.

Globalizatsiya sayohatchilar uchun imkoniyatlarni kengaytirdi, turistik mahsulotlar va xizmatlarning standartlashuviga olib keldi, mahalliy madaniyatlarning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatdi, atrof-muhitga ta'sirni kuchaytirdi va raqobatni oshirdi. Raqamli texnologiyalar axborotning ochiqligini ta'minladi, bron qilishni soddalashtirdi, marketingning yangi usullarini yaratdi, mijozlar tajribasini yaxshiladi va operatsiyalarni optimallashtirdi.

Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar o'zaro bog'liq jarayonlardir. Raqamli texnologiyalar globalizatsiya jarayonini tezlashtiradi va turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi. Global turizm esa raqamli texnologiyalarning rivojlanishiga turtki beradi va yangi innovatsion yechimlarni yaratishga yordam beradi. Turizm sohasining istiqboli uchun barqaror turizm va raqamli texnologiyalarning integratsiyasini kuchaytirish, turistik korxonalariga raqamli transformatsiya jarayonini tezlashtirish va turizm sohasida innovatsion yechimlarni yaratish va qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Cambridge: Polity Press.
2. Buhalis, D. (2003). *eTourism: Information technology for strategic management*. Pearson Education.
3. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer/Le Géographe canadien*, × 24 ×(1), 5-12.
4. Jurayeva N.A., Xalimova F. Xalqaro turizm bozori. O'quv qo'llanma. – T.: "TDIU", 2020. – 119 b.
5. Mamatqulov X.M., Tuxliyev I.S., Bektemirov A.B. Xalqaro turizm. Darslik. – Samarqand: SAMISI, 2008. – 324 b.
6. Pardayev A.X., Norchaev A.N. Xalqaro turizm. -Darslik. – T.: TDIU, 2010 y -260 b.
7. Cairncross, F. (1997). *The death of distance: How the communications revolution will change our lives*. Harvard Business School Press.
8. Font, X. (2002). Environmental certification in tourism: Why do companies participate?. *Tourism Management*, × 23 × (3), 197-205.
9. Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. Farrar, Straus and Giroux.
10. Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). *Global transformations: Politics, economics, and culture*. Stanford University Press.
11. Holden, A. (2008). *Environment and tourism*. Routledge.
12. Ritzer, G. (2008). *The McDonalidization of society 5*. Pine Forge Press.
13. Waters, M. (1995). *Globalization*. Routledge.
14. Werthner, H., Koo, C., Gretzel, U., & Lamsfus, C. (Eds.). (2015). *Information and communication technologies in tourism 2015: Proceedings of the international conference, Lugano, Switzerland, February 3-6, 2015*. Springer.
15. Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, × 31 × (2), 179-188.
16. Xurramov, O.K. Raqamli turizm [Matn]: darslik / O. K. Xurramov. - Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy" Durдона, 2021. - 164 b
17. <https://eurasianeconomic.org/document1134.phtml>
18. <https://uzbekistan.org/ru/развитие-туристической-отрасли-узбе/4602/>